

УМОВИ, ЩО ВПЛИВАЛИ НА ПІДГОТОВКУ, ХІД І РЕЗУЛЬТАТИ ЕВАКУАЦІЇ МОРЕМ ВІЙСЬК (СИЛ) У ВОЄННИХ КОНФЛІКТАХ ХХ – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХІ СТОРІЧЧЯ**Чірікалов О.**

кандидат історичних наук, докторант кафедри,
Національний університет оборони України (м. Київ, Україна)
<https://orcid.org/0000-0003-1939-8322>

CONDITIONS THAT AFFECTED PREPARATION, PROGRESS AND RESULTS SEA EVACUATION OF TROOPS (FORCES) IN MILITARY CONFLICTS 20TH – AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY**Chirikalov O.**

Candidate of Historical Sciences, Doctoral student of the Academic Department,
The National University Defense of Ukraine (Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0003-1939-8322>

Анотація

У статті визначені основні умови, що впливали на підготовку, хід і результати евакуації морем військ (сил) у воєнних конфліктах ХХ – першої чверті ХХІ сторіччя. Проаналізовано та розкрито вплив воєнно-географічних умов (воєнно-політичних, економіко-географічних, фізико-географічних, а також оперативного обладнання театру воєнних дій) та обстановки на театрі воєнних дій напередодні, під час і по завершенню евакуаційних заходів на морі у досліджуваний період. З'ясовано особливості характеру впливу вищезазначених елементів на етапи та результати евакуації військ (сил) морем у воєнних конфліктах ХХ – першої чверті ХХІ сторіччя.

Abstract

The article defines the main conditions that influenced the preparation, progress and results of sea evacuation of troops (forces) in military conflicts of the 20th and early 21st centuries. The influence of military-geographical conditions (military-political, economic-geographical, physical-geographical, as well as operational equipment of the theater of war) and the situation in the theater of war on the eve of, during and after the completion of evacuation measures at sea in the research period were analyzed and disclosed. The peculiarities of the nature of the influence of the above-mentioned elements on the stages and results of the evacuation of troops (forces) by sea in military conflicts of the 20th – at the beginning of the 21st century have been clarified.

Ключові слова: воєнно-географічні умови, воєнно-політичні умови, воєнно-стратегічна обстановка, дії з евакуації, евакуація військ (сил), евакуація морем, економіко-географічні умови, обстановки на театрі воєнних дій, оперативне обладнання, оперативна обстановка, операція з евакуації, тактична обстановка, фізико-географічні умови.

Keywords: military-geographical conditions, military-political conditions, military-strategic situation, evacuation actions, evacuation of troops (forces), evacuation by sea, economic-geographical conditions, situation in the theater of war, operational equipment, operational situation, evacuation operation, tactical situation, physical and geographical conditions.

Прагнення України до європейської та євроатлантичної інтеграції наштовхнулося на жорстку протидію Російської Федерації, яка, відродивши свої імперські амбіції, розпочала проти неї повномасштабне вторгнення, намагаючись порушити геополітичний світоустрій, ревізувати світоустрій, який сформувався після закінчення Другої світової війни, та підірвати основи міжнародної безпеки і міжнародного права. За таких умов дедалі більшого значення набувають питання розвитку вітчизняного воєнного мистецтва, одним з основних напрямів якого є врахування набутого досвіду збройної боротьби, у тому числі й на морі.

Проаналізувавши досвід застосування сил (військ) військово-морських сил (ВМС) у мирний час, кризових ситуацій встановлено, що одним із важливих завдань є евакуація військ (сил) морем, яка проводилася у формі операції (дій). Мета евакуації, її масштаби, динаміка та способи застосування

військ (сил) у ній визначатимуться, насамперед умовами та чинниками, що впливають на підготовку, хід і результати таких операцій (дій). У цьому контексті важливого значення набуває набутий досвід евакуацій військ (сил) морем у воєнних конфліктах ХХ – першої чверті ХХІ ст., результати яких мали, в основному, воєнно-стратегічне значення та визначали подальший перебіг подій на театрі воєнних дій (ТВД). При цьому практичний інтерес мають умови, які суттєво впливали на підготовку, хід і результати евакуаційних заходів морем в досліджуваний період.

Проаналізувавши праці вітчизняних і зарубіжних дослідників з історії воєнно-морського мистецтва у воєнних конфліктах ХХ – першої чверті ХХІ ст. автором встановлено, що вивчення цього питання не було предметом цілісного, ґрунтовного й об'єктивного воєнно-історичного дослідження. Відтак, вивчення зазначеної проблематики має як практичне, так і науково-теоретичне значення.

Автор поставив за *мету* встановити сукупність умов, що впливали на підготовку, хід і результати евакуації морем військ (сил) у воєнних конфліктах ХХ – першої чверті ХХІ ст.

Зазначимо, що сутність евакуації військ (сил) з ізольованих (блокованих) районів (ділянок) місцевості у загальному сенсі полягає в їх виведенні (вивезенні) з озброєнням і технікою (по змосі), забезпеченні перевезення морем, знищенні на ділянці узбережжя, оборонних об'єктів, промислових, гідротехнічних та інших споруд. При цьому евакуація включає згортання бойових дій військ на даному напрямку і маневр морем на інший напрямок з подоланням протидії сухопутних військ, флоту й авіації противника.

Під час воєнних конфліктів ХХ – першої чверті ХХІ ст. евакуаційні заходи на морі набули широкого розмаху на океанських і морських ТВД, кожен з яких мав свої особливості та суттєво відрізнявся один від одного. Так виникала виключна залежність мети, характеру, об'єму та способів виконання завдань військ (сил) під час підготовки та проведення евакуації від певних умов, основними з яких є воєнно-географічні та обстановка на ТВД.

У цьому контексті варто зазначити, що під умовами автор статті розуміє пасивну сторону здійснення соціально-історичних процесів. За характером впливу і прийнятої класифікації [2, с.5; 3, с.15] воєнно-географічні умови поділено на чотири групи: воєнно-політичні, економіко-географічні, фізико-географічні умови, а також оперативне обладнання ТВД.

Загалом воєнно-політичні умови визначають воєнно-політичні, воєнно-стратегічні цілі, завдання та способи їх вирішення, співвідношення протиборчих сторін на ТВД, що значною мірою впливають на початок, хід і результати збройної боротьби [2, с.15]. Безумовно, зазначені умови суттєво впливали на всі етапи евакуаційних заходів морем.

Розглядаючи воєнно-політичні умови, необхідно зупинитися на кількох аспектах. Проаналізувавши підготовку, хід і результати евакуацій військ (сил) морем, проведених у ХХ – першої чверті ХХІ ст., встановлено, що вони відбувалися з дозволу та проводилися під контролем вищого військово-політичного керівництва або його представників. Так, евакуація експедиційних військ (сил) з Галліполійського півострова та Сербської армії з Балкан у 1915–1916 рр. у роки Першої світової війни була проведена з ініціативи вищого військово-політичного керівництва країн-членів Антанти. Пізніше керівництво Антанти стало ініціатором евакуації контингенту союзних військ (сил) з Росії під час Громадянської війни і воєнної інтервенції (1917–1922). Водночас з ініціативи вищого військово-політичного керівництва “Білого руху” та Червоної армії було проведено низку евакуаційних заходів на Балтійському, Чорноморському та Далекосхідному ТВД. Під час Другої світової війни спостерігалася схожа ситуація – політичне та військове керівництво нацистської Німеччини, імператорської Японії, країн-членів Антигітлерівської коаліції, зокрема Великої Британії, Франції, СРСР виступало ініціатором проведення евакуації армії та

сил флоту морем. Необхідно зазначити, що інколи підготовка та проведення евакуаційних заходів здійснювалася безпосередньо з дозволу та під контролем військового (політичного) керівника найвищого рівня – А. Денікіна, П. Врангеля, В. Леніна, Й. Сталіна, А. Гітлера.

У роки Першої світової та Громадянської війн у Росії 1917–1922 рр. і воєнної інтервенції, під час Другої світової війни протиборчими сторонами виступали війська (сил), які належали до різних блоків і союзів – країн-членів Антанти, Троїстого союзу, країн Осі та Антигітлерівської коаліції. Відповідно, значна кількість евакуацій морем в означені періоди за рівнем об'єднання сил мала коаліційний характер оскільки проводилася у межах коаліційної війни із залученням різних видів збройних сил чи відомств країн-членів військових блоків (союзів).

Кожна з коаліцій (блоків) мала свої особливості, які відображалися на складі, принципах організації, формах коаліційного управління, взаємодії та забезпечення, методах управління військово-економічним сектором і збройної боротьбою. Так, для діяльності Троїстого союзу (потім країн Осі) характерними були одноосібність керівництва блоком найміцнішою у воєнно-політичному відношенні державою – Німеччиною, оперативно-стратегічна система керівництва збройними силами якої стала загально-коаліційною системою керівництва збройною боротьбою всього блоку [16, с.38]. Розроблення загальнонаціональних оперативно-стратегічних планів війни та організація їх здійснення також були прерогативою верховного командування Німеччини. У підсумку, коли виникала потреба у проведенні евакуаційних заходів військ (сил) блоку, зокрема контингенту Африканського корпусу з Тунісу та німецько-італійських військ із Сицилії у 1943 р., німецьких військ 17-ої армії та їх союзників з Таманського та Кримського півостровів у 1943–1944 рр., вирішального значення набули погляди та рішення німецького командування та особисто А. Гітлера [19; 20, с.314]. Натомість, відношення між нацистською Німеччиною та мілітаристською Японією здійснювалися в іншому аспекті, оскільки гітлерівське політичне та військове керівництво не мало необхідних важелів впливу [7, с.154], тому рішення стратегічного значення приймалися особливим штабом по справах пакту “трьох”, головнокомандуванням ВМС, яке мало найміцніші засоби зв'язку [7, с.154], та після особистого затвердження імператором Хірохіто. Так, рішення на евакуацію японських військ з островів Гуадалканал, Киска, Коломбангара та Вел'я-Лавел'я у 1943 р. готувалося та проводилося після доповіді японському імператору та з його особистого дозволу [12, с.261; 27, с.275; 28, с.120-121].

Що стосується воєнно-стратегічного співробітництва союзних держав у рамках Антанти, а потім Антигітлерівської коаліції, то в цьому процесі спостерігалися деякі стійкі тенденції, зокрема схожість блоків за складом їх членів, географічному положенню, характеристиці воєнно-економічних потенціалів, внеску кожного союзника у загальнокоаліційні зусилля [17, с.176]. У підсумку Велика Британія, Франція та США набули більш різнопланового

досвіду коаліційного керівництва війною та збройними силами союзників. Водночас, у військовому керівництві союзників та керівництві коаліційними угрупованнями військ (сил) залишилося чимало протиріч, які носили гострий політичний характер через погляди на цілі війни, ступені політичної, воєнної та економічної залежності між членами блоку. У підсумку це призводило до труднощів і розбіжностей у коаліційному керівництві в галузі воєнної стратегії, визначенні пріоритетних стратегічних напрямків зосередження зусиль коаліційних сил, визначенні характеру операцій (дій) та їх організації, під час координації дій союзних військ (сил) у цих операціях (діях). У діяльності військово-політичного керівництва Антанти та Антигітлерівської коаліції були відображені такі чинники як соціальна та політична структура держави, що була членом коаліції (блоку), їх цілі та способи ведення коаліційної війни [7, с.163]. Виходячи з особистих воєнно-політичних та економічних інтересів, на більш тіснішу взаємодію та підпорядкування особистих стратегічних інтересів загальнокоаліційним союзники йшли, як правило, під впливом серйозних поразок чи кризових ситуацій. Так, процес прийняття рішення на проведення евакуації союзних сил з Дарданелл тривав майже два місяці через протиріччя та розбіжності у поглядах між військово-політичними керівниками Антанти з питань визначення найдоцільнішого стратегічного напрямку застосування галліполійського угруповання. Одночасно з аналогічних причин була пов'язана затримка у прийнятті рішення на евакуацію сербської армії, що призвело до суттєвих втрат сербсько-чорногорських військ і біженців. Натомість, під час Громадянської війни в Росії 1917–1922 рр. і воєнної інтервенції, виходячи з політичних міркувань, рішення на проведення евакуації військових контингентів з Півночі та Півдня, Сибіру колишньої Російської імперії було прийнято колегіально вищим військово-політичним керівництвом у порівняно стислі терміни. Однак, під час Другої світової війни коаліційна взаємодія між Великою Британією та Францією фактично була організована через кілька місяців після початку бойових дій в Європі, що стало однією з причин катастрофічної поразки англо-французької коаліції [17, с.176-177]. Одним із наслідків цього стало проведення низки евакуаційних заходів морем експедиційних корпусів з Норвегії та Франції, успіх проведення яких був досягнутий у значній мірі завдяки недостатнім на той час контревакуаційним спроможностям противника та стратегічних прорахунків військово-політичного керівництва нацистської Німеччини. Невірна оцінка обстановки та нестійка взаємодія між військовим і політичним керівництвом Великої Британії та Греції також призвели до необхідності проведення у стислі терміни евакуації експедиційних сил з Греції та Криту у 1941 р. [29, с.32-34, 36-38]. Водночас, виступаючи ініціатором проведення евакуації, вище військове та політичне керівництво Антанти та Антигітлерівської коаліції надавало повну ініціативу керівникам операції (дій) з евакуації, здійснюючи лише контроль за ходом її підготовки та проведення, надаючи допомогу в межах компетенції.

Евакуація радянських військ (сил) в означений період також здійснювалася з ініціативи вищого військово-політичного керівництва (під час Громадянської війни у Росії 1917–1922 рр. і воєнної інтервенції – Рада Оборони під керівництвом В. Леніна) чи вищого органу стратегічного керівництва (у роки Другої світової війни – Ставка Верховного Головнокомандування (ВГК) під керівництвом Й. Сталіна). При цьому, наймасштабніші евакуації сил радянського флоту – з Ревеля до Гельсінґфорсу, з Гельсінґфорсу до Кронштадта на Балтиці, та евакуація кораблів і суден Чорноморського флоту з Севастополя до Новоросійська у 1918 р. проводилися з ініціативи та під контролем вищого військово-політичного керівництва виключно з політичних міркувань. Під час німецько-радянської війни (1941–1945) більшість евакуацій морем проводилися за вказівкою, з дозволу та під контролем Ставки ВГК. Зазначимо, що евакуація військ (сил) у 1941 р. з Таллінна, Ханко, Одеси здійснювалася за вказівкою Ставки ВГК, з Керчі – за рішенням представника Ставки ВГК, з Севастополя у 1942 р. – з дозволу Ставки ВГК.

Аналізуючи сучасні події новітньої російсько-української війни, яка розпочалася у лютому 2022 р., з урахуванням існуючого порядку прийняття рішень воєнно-стратегічного значення у Російській Федерації, можемо припустити, що евакуація російських підрозділів з острова Зміїний також була проведена за погодженням міністра оборони Російської Федерації С. Шойгу та з особистого дозволу В. Путіна.

Евакуаційні заходи стратегічного характеру, які проводилися на морі силами “Білого флоту” також здійснювалися з ініціативи та під контролем вищого військово-політичного керівництва, зокрема командувача Збройними силами Півдня Росії (ЗСПР) генерал-лейтенанта А. Денікіна та Головнокомандувача Руською Армією генерал-лейтенанта барона П. Врангеля. При цьому обидва керівники під час підготовчого етапу евакуації вимушені були вирішувати низку питань не тільки військового, але й політичного, дипломатичного й економічного характеру, намагаючись дробитися підтримки та допомоги від Антанти. Прогнозуючи негативний розвиток подій на Кримському півострові та передбачаючи евакуацію армії, флоту та цивільного населення за кордон, П. Врангель вів довготривалі перемовини одночасно з представниками Великої Британії, Франції, Греції, Туреччини стосовно можливості розміщення значної кількості плавзасобів та евакуйованих на територіях кількох країн. Таким чином, визначення кінцевих пунктів евакуації залежало від ефективної політичної діяльності керівництва Руською Армією. Майже аналогічна ситуація склалася під час евакуації частин “Білого руху”, цивільного населення на кораблях і суднах Сибірської флотилії під керівництвом контр-адмірала Г. Старка у 1922 р. на Далекому Сході. Значний об'єм питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням евакуації, вирішувався саме у політичній площині [26, с.474-476].

Розглядаючи воєнно-політичні умови, потрібно враховувати спрямованість ідеологічних орієнтирів і воєнної політики кожної країни, якій у подальшому

довелося зіткнулася з необхідністю проведення евакуації морем, прийняті цією країною стратегії та напрямів їх впровадження, рівень боєздатності військ (сил) і спрямованість їх підготовки. Зазначене на пряму залежало від діяльності вищого політичного й військового керівництва з визначення напрямків розвитку воєнної організації держави, будівництва її збройних сил. Вищезазначене впливало на підготовку вищого військово-політичного керівництва, органів військового управління, військ (сил) до підготовки та проведення операцій (дій) з евакуації, що було однією з важливих умов результатів її реалізації. В свою чергу, ефективність цієї підготовки залежала від рівня ідейно-теоретичної, воєнно-наукової й професійної підготовки військових кадрів та їх діяльність з вирішення питань розвитку теорії воєнного мистецтва, зокрема воєнно-морського, та перетворення її в практичну діяльність під час будівництва збройних сил.

Стан розвитку воєнної теорії ХХ – першої чверті ХХІ ст. детально відображений у воєнних доктринах і працях провідних воєнних теоретиків різних країн. Проте, проведений автором аналіз доктринальних і керівних документів, які регламентували застосування військ (сил), праць і доробок воєнних дослідників цього періоду засвідчив відсутність будь-яких положень, настанов чи теоретичних напрацювань з питань підготовки та проведення евакуації військ (сил) морем. На мою думку, причина такого становища пов'язана з існуючими у певній проміжок часу офіційними поглядами військового та політичного керівництва країн на розвиток і застосування своїх збройних сил, зокрема флоту, з урахуванням політико-географічного (стратегічного) положення протидіючих сторін, місця та ролі приморської держави на ТВД. При цьому концептуальні підходи до ведення військових операцій (дій) військово-політичним керівництвом визначалися відповідно до геополітичних інтересів держави, станом загроз її національним інтересам, економічними можливостями країн, впливом і використанням досягнень науково-технічного прогресу та досвідом війн (локальних конфліктів). У переважній більшості країн до початку Першої світової війни потреби у підготовці та проведенні евакуації військ (сил) морем не виникало, а такі операції (дії) мали епізодичний характер. Так, у ХІХ ст. основні евакуаційні заходи на морі здійснювалися королівським флотом Великої Британії – евакуація морем дев'ятнадцяти груп англійських експедиційних військ з Іспанії у 1808 р. [9, с.125], і російським флотом – евакуація російських військ (сил) і цивільного населення з Петропавловська-на-Камчатці у квітні 1855 р. [24, с.152–155]. Можемо припустити, що військові керівники тогочасних провідних країн вважали евакуацію морем як рідкісне явище у воєнно-морській справі, яке не варте жодного вивчення та практичного відпрацювання. У результаті, на початок Першої світової війни флоти протидіючих сторін не мали міцного воєнно-теоретичного, доктринального підґрунтя та практичних напрацювань з питань підготовки та проведення евакуації військ (сил) морем, тому, зіткнувшись з необхідністю здійснення евакуації морем

військове керівництво мало певні труднощі під час її підготовки та в ході реалізації. Після закінчення Першої світової війни було переглянуто багато положень теорії воєнно-морського мистецтва. У військово-морській справі міжвоєнний період (1918–1939) характеризувався різноманіттям воєнної думки, наявністю кардинально протилежних поглядів на будівництво ВМС і способи їх застосування в майбутній війні. Проте, досвід двох успішно проведених стратегічних морських евакуацій військ (сил) Антанти (евакуація союзних військ (сил) із Дарданелл і Сербської армії із Балкан), їх вивчення обмежалося переважно хронологічним описом подій. Отже, перед початком Другої світової війни флоти протидіючих сторін знову опинилися в умовах відсутності теоретичних досліджень [8, с.710-725], доктринальних документів і практичних відпрацювань, пов'язаних з підготовкою та проведенням евакуації військ (сил) морем. Враховуючи значну кількість евакуацій військ (сил) морем, проведених уже під час Другої світової війни, у повоєнний період питання евакуації військ (сил) морем знайшло відображення у настановах і положеннях деяких провідних країн світу, зокрема СРСР і США. Так, у радянській “Настанові з ведення морських операцій ВМФ” розглядалися операції пов'язані з евакуацією військ з ізольованої ділянки узбережжя та сприяння сухопутним військам з ліквідації сил противника, оточених на узбережжі [8, с.745]. Однак, подальшого розвитку теорія проведення таких операцій (дій) не набула, а в наступних доктринальних і керівних документах, які регламентують застосування військ (сил), евакуація морем поступово зникла або припускалася як ембакація морських десантів.

Ключову роль при визначенні напрямів подальших воєнних досліджень, їх практичного впровадження у повсякденну (бойову) діяльність ВМС і відображення у керівних документах відіграли погляди військово-політичного керівництва країни. Відповідно, стан розробленості питань евакуації морем військ (сил) у теоретичній і військово-практичній площині залежав від воєнно-політичних умов кожної країни, її політико-географічного (стратегічного) положення, місця і ролі держави на ТВД. Отже, воєнно-політичні умови безпосередньо впливали на рівень підготовленості військ (сил) до проведення операцій (дій) з евакуації морем. Як наслідок, військові керівники, органи військового управління, війська (сили) у разі потреби проведення таких операцій (дій) і в умовах відсутності воєнно-теоретичних досліджень і практичних напрацювань були змушені визначати оптимальні форми та способи її проведення з урахуванням характеру контревакуаційних дій противника та наявних перевізних спроможностей морем, які залежали від економіко-географічних умов країни.

Перебіг і наслідки світових і локальних війн та збройних конфліктів ХХ – першої чверті ХХІ ст. довели, що успіх у війні значною мірою залежить від спроможностей економіки країни, ступеня її розвитку, кількості та якості економічних ресурсів, своєчасності їх мобілізації й ефективності використання.

У свою чергу, роль економіко-географічних умов визначається значенням економіки у війні, від рівня розвитку якої залежить кількісний та якісний склад збройних сил, та, відповідно, форми та способи збройної боротьби, характер війни, її тривалість, хід і результати, характер військово-політичних взаємовідносин членів усередині коаліції (блоку) [2, с.25; 16, с.103].

Проаналізувавши евакуацію військ (сил) морем у ХХ – першій чверті ХХІ ст. встановлено, що однієї з найнеобхідніших умов для успішної підготовки та проведення евакуаційних заходів морем була наявність потрібних спроможностей для їх здійснення, тобто економіка приморських держав і наявність різноманітних плавзасобів для перевезень морем (річкою). Так, потужний військово-економічний потенціал Антанти дав змогу під час Першої світової війни зосередити значну кількість плавзасобів, включаючи бойові кораблі, катери, допоміжні судна та цивільні транспорти, у визначених районах Середземномор'я, та успішно провести евакуацію експедиційного корпусу з Дарданелл, Сербської армії та цивільного населення (усього близько 400 тис. осіб, значну кількість озброєння, військового майна, боєприпасів, тварин). Вивезення 160 тис. осіб морем військовослужбовців Руської армії та біженців з Криму у 1920 р. також було успішно реалізовано завдяки наявності необхідних перевізних спроможностей за рахунок переважно бойових кораблів Чорноморського флоту та транспортів цивільних відомств колишньої Російської імперії. У роки Другої світової війни країни Антигітлерівської коаліції здійснили низку успішних масштабних евакуацій морем у 1940–1941 рр.: із Франції, зокрема з району Дюнкерка (операція “Dуnаmо”), Сент-Валері-ан-Ко (операція “Сіrсlе”), північно-західних районів Франції (операція “Агіаl”) і Британських експедиційних сил з території континентальної Греції (операція “Dеmоn”), у результаті яких вдалося евакуювати за різними оцінками до 620 тис. осіб [29, с.25]. Доречно відмітити також евакуацію морем німецьких військ (сил) і цивільного населення з територій Курляндії, Східної Пруссії і Східної Померанії в січні–травні 1945 р. – операція “Rettungsaktion Hannibal”, у результаті якої за різними даними [1; 10, с.21; 21, с.57; 22], вдалося вивезти морем понад 2,5 млн осіб. Значно меншими за масштабами, але також успішними за результатом були операції з евакуації німецьких військ 17-ої армії з Таманського півострову та Криму у 1943–1944 рр. Наявність необхідної кількості морських плавзасобів була одним із ключових аспектів, який дав змогу досягнути мети евакуації в умовах переваги противника на ТВД. Доречно зазначити, що значно прискорювало процес проведення евакуації та збільшувало об'єми перевезень морем наявність у складі флоту спеціальних плавзасобів, зокрема у Великої Британії “Х-ліхтерів” під час евакуаційних заходів з Галліполі, у нацистської Німеччини – швидкохідних десантних барж “Siebel” – в евакуаціях морем на Балтиці, Чорному та Середземному морях. Їх значна кількість і широке застосування давало змогу досягати позитивних результатів у вирішенні завдань з евакуації. Достатня кількість есмінців на Тихо-океанському

ТВД дала змогу японському командуванню успішно провести евакуацію військ з кількох островів у 1943 р. Також у 2022 р. російський Чорноморський флот використовував швидкохідні катери для евакуації особового складу з острова Зміїний. Водночас, недостатня кількість необхідної кількості та спроможностей засобів перевезення морем у районі проведення евакуації у визначений час призводила до негативних результатів таких операцій (дій). Подібна ситуація виникла під час евакуації військ ЗСПР з Новоросійська, радянських військ у 1942 р. з Керчі, німецько-італійських військ у 1943 р. з Тунісу. Особливу значимість у цьому контексті мали військово-економічні чинники, оскільки вони характеризували економічні можливості країни, тобто матеріальну базу, на основі якої розвивається військовий конфлікт, через забезпечення збройних сил усім необхідним для ведення бойових дій, операцій, у тому числі з евакуації морем.

Важливого значення набувала наявність і ступінь розвиненості комунікацій на океанських і морських ТВД, від функціонування яких суттєво залежав хід евакуації. Так, незначна відстань між пунктами евакуації дали змогу здійснювати інтенсивне перевезення морем військ (сил) ЗСПР у 1918 р. з кавказького узбережжя до Криму, радянських військ з Керчі (1941) німецьких військ та їх союзників з Таманського півострова та Сицилії (1943). Обладнані морські порти, які зазвичай використовували як пункти евакуації та в яких здійснювали завантаження (розвантаження) військ, давали можливість забезпечити базування та розосередження кораблів і суден, здійснювати своєчасне завантаження на плавзасоби, збільшувати об'єми перевезень морем, проводити необхідні ремонтні роботи кораблів, суден, транспортів, що загалом сприяло успішному ходу евакуації. Натомість, довгий за протяжністю морської маршруту евакуації обумовлював потребу введення конвоювання та зосередження додаткових сил для їх захисту, збільшував імовірність активного застосування сил противником, підвищуючи ефективність ведення ним контревакуаційних дій. У разі активних дій протиборчої сторони та наявності у неї необхідних спроможностей, такі умови призводили до значних втрат під час евакуації, зокрема англійського флоту під час евакуації критського гарнізону (1941), “Таллінського переходу” сил радянського Балтійського флоту. Водночас, вмiла підготовка до евакуації у комплексі з пасивними контревакуаційними діями противника у підсумку давали бажаний результат, незважаючи на значну відстань між пунктами евакуації. Прикладом проведення успішних епізодів за вище розглянутих умов можуть бути евакуація військ (сил) Антанти на Середземномор'ї (1915–1916), армії та флоту “Білого руху” з Криму (1920) і Далекого Сходу (1922), британських експедиційних військ з Норвегії (1940), радянських військ з Одеси та Ханко (1941), німецьких військ та їх союзників з Криму (1944) та на Балтиці (1945).

Отже, вплив економіко-географічних умов на підготовку, хід і результати евакуації військ (сил) морем полягав, в основному, у спроможностях еко-

номіки держави забезпечити ВМС необхідними ресурсами для проведення таких операцій (дій), у наявності та стану обладнання океанських і морських комунікацій держави, ступінь розвитку яких дозволяв би ефективно їх використовувати під час евакуації, та наявності додаткових засобів перевезення морем (торговельні, промислові флоти, приватні плавзасоби), які можуть бути додатково залучені до евакуації у разі необхідності.

Особливості ведення збройної боротьби в різних регіонах або районах значною мірою визначаються фізико-географічними (природними) умовами, які впливають на можливості застосування видів і родів військ (сил) збройних сил, на розмах операції, оперативну місткість напрямів (операційних зон, районів), маневреність, живучість, стійкість, організацію управління, взаємодії та всіх видів забезпечення. Зазначимо, що під фізико-географічними умовами розуміється комплекс природних характеристик ТВД: загальні фізико-географічні умови (параметри театру, характер берегів, рельєфу дна, протоки, затоки та ін.); гідрометеорологічні умови, які складаються із мінливих у часі і в просторі метеорологічних і гідрологічних елементів [3, с.15].

Досвід евакуацій військ (сил) морем у XX – першій чверті XXI ст. свідчить, що зі всієї сукупності фізико-географічних умов суттєвого значення мали, як правило, не всі чинники та елементи, а тільки певні з них. При цьому зміни бойових спроможностей різних сил залежно від сукупності фізико-географічних умов носили безпосередній характер. Так, під час евакуації сил Балтійського флоту з Гельсінгфорса до Кронштадту (12 березня – 29 травня 1918 р.) – т. зв. “Льодового походу”, вирішальне значення мав льодовий режим у районі проведення операції та несприятливі кліматичні умови. В результаті їх впливу з майже 186 одиниць значні ушкодження отримали 21 есминець, усі підводні човни, сторожові та посильні кораблі та значна кількість транспортів [14, с.230; 16, с.179, 221]. Кліматичні особливості районів Курильських та Алеутських островів – тумани та обмежена видимість (менше 1 км) [2, с.415] – спонукали японське командування спланувати й успішно провести приховану евакуацію гарнізону острова Киска у червні 1943 р., застосовуючи для цього швидкохідні маневрені есмінці, які до цього діяли переважно у центральній і південно-західній частині Тихого океану. Отже, вплив фізико-географічних умов на евакуацію морем мав як негативний, так і позитивний характер. Їх визначення та вплив на всі аспекти операції (дій) з евакуації, а також пошук шляхів і способів подолання труднощів, які внаслідок їх дії могли виникнути, являло собою головну мету для планувальників евакуації.

Важливим елементом воєнно-географічної характеристики океанських і морських ТВД є оперативне обладнання ТВД, під яким розуміється система стаціонарних і маневрених об'єктів та споруд, розташованих у глибині території низки країн, на узбережжі, островах та акваторії Світового океану, призначених для ефективного бойового застосування, базування та розгортання ВМС, безперервного

прихованого та надійного управління ними у мирний і воєнний час, для створення надійної та розгалуженої системи логістичного забезпечення, а також розвідувальних і радіонавігаційних систем [2, с.39-40]. Відповідно до призначення, оперативне обладнання району (операційної зони) включає: пункти базування, систему висвітлення обстановки, систему навігаційного обладнання, аеродромну мережу, командні пункти та інші елементи управління та зв'язку, систему об'єктів бойового, технічного та тилового забезпечення, судноремонтні заводи, заводи з ремонту озброєння та військової техніки (ОВТ), бази та склади ОВТ та ін. Отже, від ступеня її розвитку залежали умови дислокації (базування) військ (сил), стратегічного (оперативного) розгортання, висування, маневру, захисту військ (сил), задіяних в евакуації, збереження їх живучості, швидкого відновлення втрат, своєчасно поповнення матеріально-технічних запасів, боєприпасів, пально-мастильних матеріалів, можливості швидкого зведення фортифікаційних споруд, інженерних загороджень і створення умов військам (силам) для успішного виконання завдань евакуації. Важливого значення набувала спроможність портів щодо розміщення плавзасобів і врахування вищезазначеного.

Проведений аналіз евакуацій військ (сил) морем у XX – першій чверті XXI ст. засвідчив, що ступінь розвитку воєнної та державної інфраструктури, а також оперативного обладнання ТВД суттєво впливала на ефективність підготовки, проведення та результати евакуаційних заходів. Так, наявність розвинутої системи обладнаних портів на узбережжі Балканського півострова дала змогу успішно перевести морем за різними даними [13; 15, с.59; 23; 25, с.80] від 150 до 260 тис. осіб Сербської армії та біженців. Натомість, кінцевий пункт евакуації – острів Корфу – виявився не підготовленим для розміщення і належного забезпечення такої кількості людей, що у підсумку призвело до суттєвих втрат серед евакуйованих внаслідок виснаження та хвороб [11; 18, с.80; 30]. Обладнані порти на Чорноморському та Далекосхідному ТВД сприяли успішній евакуації морем військ (сил) “Білого руху” та Антанти у роки Громадянської війни в Росії 1917–1922 рр. і воєнної інтервенції; спираючись на завантажувальні спроможності портів Курляндії та Східної Пруссії й перевізних можливостей наявних плавзасобів, була спланована та успішно проведена масштабна стратегічна операція з евакуації німецьких військ (сил) та цивільного населення на Балтиці у 1945 р. Водночас, недостатні завантажувальні спроможності причалів Дюнкерка спричинили потребу здійснювати посадку експедиційних військ у 1940 р. з необладнаних ділянок узбережжя в цьому районі. Відсутність належних оперативного обладнання та інфраструктури на більшості тихоокеанських островів завдавали значних труднощів при евакуації японських гарнізонів у 1943 р. Доречно зазначити, що висока ступінь оперативного обладнання району евакуації, зокрема військово-морських баз (ВМБ), не завжди гарантувала успіх операції (дій) з евакуації. Так, внаслідок несвоечасності чи відсутності прийняття рішення на

евакуацію вищим військово-політичним керівництвом зі значними втратами була проведена евакуація морем радянських військ (сил) з ВМБ Лібава, Таллінн у 1941 р, Керч і Севастополь у 1942 р.; зірвана евакуація німецько-італійського угруповання з Тунісу у 1943 р.; стала причиною капітуляції значних сил британської армії у фортеці Сінгапур у 1942 р. Проте, своєчасність початку евакуації саме з ВМБ була запорукою успішної її реалізації, зокрема радянського флоту з Ревеля, Гельсінгфорса, Севастополя у 1918 р., Одеси та Ханко у 1941 р., німецьких військ (сил) та їх союзників Севастополя у 1944 р.

Відтак, ступінь розвинутості оперативного обладнання району евакуації був своєрідним підґрунтям для розроблення планів операцій (дій) з евакуації військ (сил) морем.

Вплив вищерозглянутих елементів воєнно-географічних умов, пануючих у певні періоди в тих чи інших районах проведення евакуації, мав комплексний, складний, різноманітний та іноді суперечливий характер. З усієї сукупності розглянутих умов суттєвий вплив на діяльність військ (сил) під час евакуації морем мають, як правило, не всі чинники й елементи, а тільки деякі з них. При цьому зміни бойових спроможностей різних сил залежно від сукупності фізико-географічних умов носить безпосередній характер, а комплексний вплив воєнно-політичних й економіко-географічних умов та елементів інфраструктури й оперативного обладнання – опосередкований. Водночас, досвід евакуацій військ (сил) морем у XX – першій чверті XXI ст. засвідчив, що останні умови мали значну або вирішальну роль.

Важливе значення на підготовку, хід і результати евакуації мала обстановка на ТВД. Значимо, що під воєнною обстановкою розуміємо сукупність чинників та умов, в яких здійснюється бойова та повсякденна діяльність військ (сил) [4, с.6265, с.499; 6, с.280], тобто підготовка та ведення операцій (бойових дій). До важливіших чинників та умов можна віднести: склад, стан, положення та характер дій сил (військ) противника; положення своїх сил (військ), їх стан, завдання, які вони вирішують; матеріально-технічна забезпеченість; положення та дії сусідів (взаємодіючих сил); характер морського ТВД; кліматичні, навігаційно-гідрографічні та гідрометеорологічні умови; час, який визначений для підготовки до бойових дій і виконання бойових завдань [6, с.280].

Аналіз підготовки та проведення евакуацій військ (сил) морем у XX – першій чверті XXI ст. дав змогу з'ясувати, що вони проводилися у формі операцій (дій) тактичного, оперативного та стратегічного рівнів коаліційного, міжвідомчого та міжвидового характеру. Отже, рівень застосування військ (сил) під час евакуацій морем спонукає до оцінювання обстановки у ході проведення дослідження залежно від масштабів дій військ (сил) – стратегічної, оперативної та тактичної. Важливість проведення аналізу обстановки залежно від середовища дій військ (сил) – повітряної, морської та наземної, обумовлена коаліційним, міжвидовим (міжвідомчим) характером дій залучених до евакуації військ (сил) збройних сил або складових від інших відомств за рівнем їх об'єднання.

Варто зауважити, що при дослідженні евакуацій в означений період виникає потреба в оцінюванні часткової обстановки, яка включає докладні данні щодо положення та дій своїх військ (сил) та противника у визначений час на конкретному ТВД (районі бойових дій) [6, с.280]. У деяких випадках, коли перебіг подій на інших ТВД впливав на підготовку, хід і результати евакуації, виникає доцільність в оцінюванні окремих елементів загальної обстановки: льодової, мінної, інженерної та ін.

Як засвідчує аналіз досвіду евакуацій військ (сил) морем у XX – першій чверті XXI ст., існує пряма залежність між станом воєнно-стратегічної (оперативної, тактичної) обстановки та ефективністю виконання заходів підготовки та проведення таких операцій (дій). Водночас, виявлено пряму залежність між результатами евакуацій та змінами у воєнно-стратегічній (оперативній, тактичній), які виникли завдячуючи цьому.

У цьому контексті доречно зазначити, що у більшості випадків саме негативний розвиток подій на ТВД, зокрема негативні зміни у воєнно-стратегічній (оперативній, тактичній) обстановці, створювали підґрунтя для необхідності проведення евакуаційних заходів та визначали мету їх проведення. Так, внаслідок негативного розвитку подій на Кримському півострові була проведена евакуація морем радянських військ (сил) з Одеси (1941) з метою їх перегрупування з подальшим веденням дій в іншому районі; через втрату військами (силами) боєздатності, реальної загрози їх оточення і знищення, а також недоцільність подальшого утримання районів (рубежів) була здійснена переважна більшість операцій (дій) з евакуації, які мали за мету запобігти втратам військами (силами) боєздатності; війська (сили) Антанти у ході Громадянської війни в Росії в 1917–1922 рр. проводили евакуаційні заходи морем для збереження морально-психологічного стану військ (сил) в умовах негативних політичних і соціальних змін в обстановці.

Варто зазначити, що під час планування евакуації на підставі висновків з оцінювання обстановки розроблялися пропозиції до замислу операцій (дій) з евакуації щодо застосування залучених у ній військ (сил), який, у свою чергу, був основою плану операцій (дій). За результатами оцінювання обстановки визначалася мета застосування залучених до евакуації військ (сил), їх оперативно-тактичні (тактичні) завдання, порядок (способи) їх виконання, розподіл наявного ресурсу на операцію (дії), основи організації управління та терміни готовності військ (сил) до виконання визначених завдань. Значна увага приділялася встановленню найбільш імовірного характеру (можливого варіанту) контревакуаційних дій противника. У підсумку, від якості оцінювання воєнно-стратегічної (оперативної, тактичної) обстановки залежала ефективність застосування військ (сил) в евакуації, що впливала на подальший хід і результати операції (дій). Конкретний аналіз обстановки у районі евакуації був найважчим і найвідповідальнішим моментом під час ухвалення рішення на її проведення.

Вплив результатів евакуації військ (сил) на стан обстановки відображався на змінах, які виникали внаслідок проведення чи зриву евакуаційних заходів морем. Так, незважаючи на успішну евакуацію союзних сил з Галліполі та сербських військ з Балкан під час Першої світової війни, Антанта за своїми військово-політичними наслідками та військово-стратегічними результатами зазнала поразки, втративши не тільки стратегічно важливі території, але й ініціативу на цих ТВД. Невдала за своїми результатами евакуація радянських військ з Севастополя (1942) та німецько-італійського угруповання з Тунісу (1943) призвели не тільки до значних втрат серед особового складу, техніки та майна, але й різко змінили співвідношення сил на користь противника на цих ТВД. Натомість, у результаті евакуації сил (військ) з Таллінна (1941), незважаючи на значні втрати серед кораблів (суден) та залишення військово-морської бази, вдалося підсилити обороноздатність Кронштадта та Ленінграда та не допустити їх захоплення противником. Успішно евакуйовані з Одеси частини Приморської армії (1941) відразу взяли активну участь в обороні Кримського півострова та Севастополя. Водночас війська 17-ої німецької армії після вдалої евакуації з Криму до Румунії мали низьку ступінь підготовленості до застосування згідно з функціональним призначенням та не змогли успішно вести операції (бойові дії), тобто фактично втратили бойову здатність.

Підсумовуючи вищезазначене, можемо стверджувати про наявність стійкого взаємозворотного двостороннього зв'язку між обстановкою на ТВД та етапами і результатами евакуації військ (сил) морем у досліджуєму період. Основними умовами, що впливали на процес підготовки, хід і результати евакуації морем військ (сил) у воєнних конфліктах ХХ – першої чверті ХХІ ст., були воєнно-географічні (воєнно-політичні, економіко-географічні та фізико-географічні умови, оперативне обладнання ТВД) та обстановка на ТВД. Вплив зазначених елементів мав комплексний і різноплановий характер на кожний етап операцій (дій) з евакуації військ (сил) морем та її результати.

Список літератури

1. Алексеев И. Этот дьявольски ценный лайнер. Операция “Ганнибал”. URL: https://www.e-reading.club/bookreader.php/1547/Alekseev_Etot_d%27yavol%27ski_cennyi_laiiner.html
2. Алхименко А.П. Военно-морская география: учеб. пособие. Ленинград: ВМА, 1980. 484 с.
3. Військово-географічні умови застосування сил (військ) Військово-Морських Сил: навч. посіб. / кол. авторів; під заг. ред. С.В. Яким'яка. Київ: НУОУ, 2019. 172 с.
4. Военный энциклопедический словарь. Москва: Эксмо, 2007. 1024 с.
5. Военно-морской словарь / Гл. ред. В. Н. Чернавин. Москва: Воениздат, 1989. 511 с.
6. Военный энциклопедический словарь / Пред. Гл. ред. комиссии Н. В. Огарков. Москва: Воениздат, 1983. 863 с.

7. Воронцов Г.Ф. Военные коалиции и коалиционные войны. Москва: Воениздат, 1976. 334с.
8. Доценко В.Д. Вооружение и теория. История военно-морского искусства: [у 2 т.]. Москва: Издательство Эксмо; Terra Fantastica, 2005. Т.1. 848с.
9. Еволюція воєнного мистецтва: підручник / І.І. Фурман, С.В. Сидоров, І.С. Печенюк та ін. Київ: НУОУ, 2022. 352 с.
10. Золотов Д.В. Эвакуация морем немецкого населения и военных частей с территории Восточной и Западной Пруссии (январь–май 1945 г.). Балтийские исследования. Актуальные проблемы истории Юго-Восточной Прибалтики в XX веке: сборник научных трудов. 2009. № 4. С.14-21.
11. Иванов А. “Албанская Голгофа”. URL: https://ruskline.ru/history/2015/12/26/albanskaya_golgofa/
12. Коренной перелом в войне. История Второй мировой войны 1939-1945: [у 12 т.] / Авт. коллектив; предс. А.А. Гречко. Москва: Воениздат, 1976. Т.6. 520 с.
13. Итальянские моряки для сербской армии в Великой войне. URL: <https://www.politika.rs/sr/clanak/446593/Mozaik/Italijanski-mornari-za-srpsku-vojsku-u-Velikom-ratu>.
14. Корниенко Д.И. Флот нашей Родины. Москва: Воениздат, 1957. 456 с.
15. Корсун Н. Балканский фронт мировой войны 1914-1918 гг. Москва: Госвоениздат, 1939. 124 с.
16. Кровяков Н.С. “Ледовый поход” Балтийского флота в 1918 году (К истории первой стратегической операции Советского Военно-Морского Флота). Москва: Воениздат, 1955. 224 с.
17. Лютов И.С. Коалиционное взаимодействие союзников: по опыту первой и второй мировых войн. Москва: Наука, 1988. 248 с.
18. Николиб Снежана. Албанская Голгофа сербского войска. Defense: журнал. 2016. № 136. С. 1-16.
19. Никольский Б.В. Севастопольский “облом” (Крымская наступательная операция 8 апреля – 12 мая 1944 г.). Науч.-истор. исследование Борьба за Крым. Октябрь 1943 – май 1944 гг. [у 3 частях] / Б.В. Никольский, В.И. Нестеров. Часть 3. URL: <http://lyttera.ru/borba-za-kryim-chast-3-sevastopolskiy-oblom.html>.
20. От “Барбароссы” до “Терминала” / Под. ред. Н.В. Попова. Москва: Политиздат, 1988. 464 с.
21. Полуниин Е.С. Эвакуация и бегство немецкого гражданского населения по Балтийскому морю в 1944–1945 годах. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: история. политология. социология. 2015. № 4. С. 54-58.
22. Сагдиев Т. Операция “Ганнибал”: как немцы эвакуировали морем из Восточной Пруссии 2 млн. человек. URL: <https://russian7.ru/post/operaciya-gannibal-kak-nemcy-yevakui/>.
23. Самсонов А. Эвакуация сербской армии. URL: <https://topwar.ru/85547-evakuaciya-serbskoj-armii.html>.
24. Степанов А. Петропавловская оборона. Хабаровск: Хабаровское книжное изд-во, 1954. 216с.

25. Томази А. Морская война на Адриатическом море. [1914–1918] / Пер. с фр. В.Я. Новицкого; Воен.-мор. акад. им. Ворошилова. Москва-Ленинград: Военмориздат, 1940. 164 с.

26. Флот в Белой борьбе / Состав., науч. редакция, предисл. и коммент. С.В. Волкова. Москва: Центрполиграф, 2002. 607 с.

27. Хаттори Такусиро. Япония в войне 1941–1945 / Сокр. пер. с япон. В.П. Гужавина, В.А. Защипайло и др. Москва: Воениздат, 1973. 630 с.

28. Хаф Фрэнк О. Война на островах / Пер. с англ., под ред. Г.М. Гельфонда. Москва: Воениздат, 1960. 458 с.

29. Чірікалов О.С. Евакуаційні заходи союзних військ (сил) Антигітлерівської коаліції у першому періоді Другої світової війни (вересень 1939 р. – червень 1941 р.): воєнно-історичний нарис. Київ: ЦП «Компринт», 2019. 62 с.

30. Serbian Retreat across Albania in 1915 by Alexandra Tomic. URL: <https://www.bidd.org.rs/serbian-retreat-across-albania-in-1915-by-alexandra-tomic/>.